

Formidlingsaktivitet

Art: FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik / MasterClass.

Sted: SDU.

Skole: Svendborg Gymnasium / Silkeborg Gym. / Næstved Gym.

Dato: 21. november 2024.

Tid: 12:45 – 14:30.

Antal elever: 23 + 6 lærer.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Lærer fra 3 gymnasier.

Formidler: Tobias Cornelius Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

ново nordisk foundation

Benefitting people and society